

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОГИДРОПОННОГО СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ МИНИ-КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Е. П. Шанина, М. А. Стафеева, А. Н. Ковалев

В статье показан способ аэрогидропонного выращивания мини-клубней картофеля в условиях искусственного освещения. Целью исследований было изучение особенностей роста и развития биомассы растений картофеля и динамики процесса клубнеобразования сортов разных групп спелости при выращивании на аэрогидропонном модуле. В качестве испытываемых сортов картофеля были использованы: ранний сорт Люкс и среднеранний сорт Горняк. В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. В процессе исследований выявлено, что сроки наступления фенологических фаз роста и развития растений у изучаемых сортов существенно различаются, что в результате повлияло и на количественный выход клубней. Полученные мини-клубни имели форму, характерную для сорта. Выход клубней фракции более 15 мм в диаметре, полученных с растений сорта Люкс, составил 19,2%. У сорта Горняк данная фракция отсутствовала. Клубней с визуальными признаками грибных или бактериальных болезней обнаружено не было. При первом и втором запуске аэрогидропонной установки в эксперименте было использовано два раствора, различных по составу включенных в них макро- и микроудобрений. В результате состав питательного раствора оказывал существенное влияние на показатели роста и развития растений. В связи с этим необходимо проводить подбор оптимальных питательных сред в зависимости от фенологических фаз роста и развития растений, учитывать сортовые особенности процесса клубнеобразования.

Ключевые слова: картофель, мини-клубни, аэрогидропонная установка, питательный раствор, суммарное содержание солей (ЕС), уровень рН, световой режим.

Основным звеном системы семеноводства картофеля в настоящее время по-прежнему остается производство высококачественного исходного материала, которое включает создание и поддержание коллекций здоровых сортов на основе меристемно-тканевой культуры, клональное размножение микрорастений, выращивание мини-клубней и диагностику фитопатогенов на всех этапах [1].

Производители мини-клубней проявляют все большую заинтересованность в использовании высокотехнологичных способов производства, основанных на применении гидропонной и аэропонной культуры. Эффективность любой

технологии выращивания растений, как правило, определяется возможностью регуляции каждого этапа их роста и развития.

Аэропоника – высокотехнологичный способ бессубстратного культивирования растений на специально подобранных питательных растворах. Благодаря самым передовым научным разработкам, она становится важным агротехническим средством, позволяющим повысить выход оздоровленного посадочного материала картофеля, а также многих других культур [2]. Урожайность с/х культур, полученная в режиме аэропоники, в 3–4 раза превосходит урожай, получаемый традиционными методами [3].

Одним из основных факторов, способствующих увеличению урожайности мини-клубней, является хорошая аэрация корней [4].

В аэропонных комплексах предполагается посадка исключительно оздоровленных, сертифицированных микрорастений. Отсутствие переносчиков вирусов и субстрата, а также соблюдение всех параметров культивирования на практике гарантирует высокий результат.

При развитии картофеля в условиях аэропоники выделяют пять основных периодов [5]:

1) пересадка адаптированных пробирочных растений в установку и рост до появления 3–4 новых листьев. В корневой зоне появляются свежие разветвленные корневые волоски. Длится обычно 7–8 дней;

2) активное формирование стеблей, листьев и корневой системы, длится обычно 18–22 дня. Корни сплетаются друг с другом, и образуется сплошной ковер;

3) появление бутонов у растений и формирование столонов, длится 5–7 дней. В это время индуцируется процесс клубнеобразования;

4) от цветения и до прекращения прироста ботвы, практически до начала ее увядания. В это время происходит наиболее интенсивный прирост клубней и формируется до 65–75% конечного урожая;

5) от прекращения периода роста ботвы и начала ее отмирания до полного физиологического созревания клубней. Завершается накопление в клубнях сухих веществ, клубни достигают физиологической спелости и переходят в состояние покоя.

При подборе сортов для выращивания в установках аэропонного типа необходимо учитывать особенности формирования биомассы растений. При этом характеристика по срокам созревания сорта в полевых условиях не является гарантией отражения темпов роста и динамики формирования урожая в условиях аэропоники [6].

Эффективность работы установок в значительной степени определяется режимами минерального питания и техническими и световыми характеристиками ламп для освещения растений. Для каждого сорта необходимо уточнять состав субстрата и режимы внешней среды [7]. Для получения мини-клубней в условиях аэропоники может использоваться питательный раствор на основе различных модификаций среды Мурашиге-Скуга по составу макро- и микросолей [8].

В условиях постоянного повышения стоимости электроэнергии вопросы эффективного использования растениями световой энергии во

многом становятся определяющим фактором. Возможным решением проблемы снижения энергозатрат может быть применение в системах выращивания растений светоизлучающих диодов [9].

Сбор мини-клубней картофеля в аэропонной установке производится не один раз, как в грунтовых условиях, а многократно по мере закладки и роста клубней. В итоге с одного куста, при соблюдении всех условий технологии, можно собрать 50–120 мини-клубней весом по 5–30 граммов в зависимости от сорта [10, 11]. В Международном центре картофеля в Перу урожайность более 100 мини-клубней с одного растения получена с использованием относительно простых материалов [12].

По данным О.С. Хутинаева с соавторами [13], производство мини-клубней на основе альтернативных технологий с применением гидропонной (водной) и аэропонной (воздушной) культуры составляет около 20%. В плане интенсификации размножения картофеля аэропонные технологии весьма перспективны [14]. В различных странах развернуто серийное производство аэро- и гидропонного оборудования [15].

Цель исследований – изучить особенности роста и развития биомассы растений картофеля и динамики процесса клубнеобразования сортов различных групп спелости при выращивании их на аэрогидропонной установке.

Материалы и методы

Опыты по производству мини-клубней проведены в селекционно-технологическом центре по картофелю ФГБНУ «Уральский НИИСХ» на аэрогидропонном модуле, состоящем из двух секций с 16 посадочными ячейками. Общая площадь установки – 3,0 м².

Установка оснащена тремя лампами ДНаЗ мощностью 250 ватт, шестью светодиодными лампами LED мощностью 36 ватт и длинами волн 400–840 нм, одним водяным насосом мембранного типа DP-160 M, емкостью для питательного раствора объемом 200 л. В качестве испытываемых сортов картофеля были использованы ранний сорт Люкс и среднеранний сорт Горняк.

Цикл операций на аэрогидропонной установке начинался с высадки пробирочных растений непосредственно на модуль, без предварительного подращивания. Перед высадкой растения аккуратно и тщательно отмывались от остатков агаризованной среды для предотвращения попадания остатков агар-агара в систему активного питания.

В эксперименте были использованы различные по составу питательные растворы на разных фазах развития растений. В первые 35 суток развития растений картофеля применяли питательный раствор со следующим содержанием макроэлементов в растворе (мг/л): N (190), P (35–42), K (200), Ca (150), Mg (45), S (70). После 35 суток и до конца вегетации: N (150), P (35–42), K (200), Ca (150), Mg (45), S (45). Содержание микроэлементов в растворе (мг/л) было постоянным: Fe (1,1), B (0,5), Mn (0,4), Zn (0,15), Cu (0,1), Mo (0,05).

Подача питательного раствора и световой режим регулировались с помощью таймеров, настроенных на соответствующие режимы. Режим подачи питательного раствора был следующим: 2 мин. – работа, 20 мин. – перерыв. Режим освещения – первые 35 суток по 16 часов, после 35 суток и до конца вегетации по 12 часов.

Ежедневно проводился контроль за уровнем pH и суммарным содержанием солей (ЕС) питательного раствора. После посадки растений в течение первых 7 суток уровень ЕС поддерживался от 1,15 до 1,25; далее – от 1,65 до 1,90. pH раствора поддерживался на уровне от 5,5 до 6,5.

Замена питательного раствора проводилась со сменой фенологической фазы роста и развития растений, а также по мере его помутнения. Объем питательного раствора в емкости поддерживался на постоянном уровне. В течение вегетации проводились фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. Оценка степени пораженности растений и полученных мини-клубней такими заболеваниями, как фитофтороз и парша обыкновенная, проводилась по 9-балльной шкале.

Клубни снимались по достижении размера в диаметре от 10 мм и выше. Режим хранения по традиционной технологии – при температуре +2...+4 °С.

Результаты исследований

На показатели роста и развития растений существенное влияние оказывает состав питательного раствора. При первом и втором запуске аэрогидропонной установки в эксперименте было использовано два раствора, различных по составу включенных в них макро- и микроудобрений.

При первом запуске для приготовления раствора (далее – раствор № 1) были использованы: нитрат калия (KNO₃), нитрат кальция 4-водный (Ca(NO₃)₂ × 4H₂O), нитрат аммония (NH₄NO₃), сульфат магния 7-водный (MgSO₄ × 7H₂O), монофосфат калия (KH₂PO₄), комплексное микроудобрение «GroGreenMicroNutrients». При втором запуске (далее – раствор № 2) – суперфосфат гранулированный, Potassim Nitrate Crystals 13-0-46 (UltrasolKTM), CalcinitTM, сульфат меди 5-водный (CuSO₄ × 5H₂O), сульфат цинка 7-водный (ZnSO₄ × 7H₂O), аммоний молибденовокислый 4-водный (NH₄)₆Mo₇O₂₄ × 4H₂O, борная кислота (H₃BO₃), сульфат магния 7-водный (MgSO₄ × 7H₂O), комплексное микроудобрение «Gro Green Micro Nutrients».

При использовании раствора № 1 процесс роста и развития растений протекал более интенсивно. В связи с этим показатели высоты растений и длины корней были выше, чем при использовании раствора № 2 (табл. 1).

В процессе исследований выявлено, что сроки наступления фенологических фаз роста и развития растений у сортов картофеля различных групп спелости, выращиваемых на аэрогидропонной установке в условиях искусственного освещения, существенно различаются.

Первые 20 суток вегетации растения интенсивно формировали корни. За неделю длина корней увеличивалась более чем в 2 раза. При этом сорт Горняк характеризовался наибольшей длиной побегов, малой облиственностью. У сорта Люкс растения были несколько ниже и более облиственные (рис. 1, рис. 2).

Таблица 1 – Влияние состава питательного раствора на показатели роста и развития растений на примере сорта Люкс, 2017 г.

Показатель	Раствор № 1	Раствор № 2
Высота растений, м:		
через 10 суток после посадки	0,15	0,12
через 20 суток после посадки	0,22	0,18
Длина корней, м:		
через 10 суток после посадки	0,20	0,16
через 20 суток после посадки	0,35	0,29

Сорт Люкс

Сорт Горняк

Рис. 1. Общий вид растений у изучаемых сортов через 20 суток после посадки

Сорт Люкс

Сорт Горняк

Рис. 2. Общий вид корневой системы изучаемых сортов через 20 суток после посадки

Рис. 3. Начало клубнеобразования, сорт картофеля Люкс

Таблица 2 – Количественный выход мини-клубней у изучаемых сортов в аэрогидропонной культуре, 2017 г.

Фракция, мм	%	Средняя масса одного клубня, г
сорт Люкс		
> 15	19,2	14,6
10–15	29,7	7,2
< 10	51,1	1,3
сорт Горняк		
> 15	0,0	–
10–15	22,7	9,4
< 10	77,3	0,9

Через 35 суток после посадки наблюдалось полное сплетение корней и начало образования столонов. На 41-е сутки у сорта Люкс отмечено начало фазы бутонизации, на 46-е сутки – начало цветения. У сорта Горняк бутонизация и цветение на 47-е сутки и 52-е сутки соответственно.

Формирование клубней на столонах наблюдали на 64-е сутки после посадки у сорта Люкс (рис. 3) и 70-е сутки у сорта Горняк.

Более 50,0% в полученном урожае мини-клубней занимала фракция менее 10 мм в диаметре, при средней массе одного клубня 1,0–1,6 г. Клубни фракции более 15 мм получены лишь у сорта Люкс (19,2%). У сорта Горняк данная фракция отсутствовала (табл. 2).

При выращивании на аэрогидропонном модуле у сортов как ранней (Люкс), так и среднеранней (Горняк) групп спелости были сформированы нормальные по фенотипу растения, с утолщенным стеблем, с хорошо сформированной листовой массой. Форма клубней была характерной для данного сорта. Клубней с признаками грибных или бактериальных болезней обнаружено не было.

Выводы

Технология получения мини-клубней перспективных сортов картофеля с использованием аэрогидропонных установок эффективна наряду с традиционными способами производства мини-клубней, так как позволяет увеличить коэффициент размножения в осенне-зимний период. При подборе сортов для выращивания на установках аэрогидропонного типа необходимо учитывать особенности роста и развития растений, процесса клубнеобразования картофеля у сортов различных групп спелости.

Список литературы

1. Приемы повышения продуктивности картофеля в питомниках оригинального семеноводства / Н. А. Курейчик, И. М. Заборонок, С. В. Сокол, Л. К. Живето // Картофелеводство : сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» ; редкол. : С. А. Турко (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2013. Т. 21. Ч. 2. С. 72–80.
2. Мартиросян Ю. Ц. Аэропонные технологии: перспективы производства оздоровленного семенного картофеля // Картофельная система. 2014. № 1. С. 30–32.
3. Перспективы использования аэропоники в производстве оздоровленного семенного материала картофеля / В. Г. Реуцкий [и др.] // Картофелеводство : сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» ; редкол. : В. Г. Иванюк (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2007. Т. 13. С. 107–113.
4. Soffer H., Burger D. W Effects of dissolved oxygen concentration in aerohydroponics on the formation and growth of adventitious roots // J. Am. Soc. Hort. Sci. 1988. Vol. 113. P. 218–221.
5. Мартиросян Ю. Ц. Аэропонные технологии в первичном семеноводстве картофеля – преимущества и перспективы // Картофелеводство : сб. науч. тр. : матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве» / ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии. М., 2014. С. 175–179.
6. Терентьева Е. В., Ткаченко О. В., Гревцева Е. С. Динамика формирования биомассы растений картофеля в аэропонной установке // Евразийский союз ученых. 2015. № 7–6 (16). С. 120–122.
7. Технология производства исходного семенного материала картофеля / А. И. Адамова

[и др.] // Картофелеводство : сб. науч. тр. / РУП «Белорусский НИИ картофелеводства» ; редкол. : С. А. Банадысев (гл. ред.) и др. Минск : Мерлит, 2002. Вып. 11 С. 187–225.

8. Семенова З. А., Хадыко О. Н., Подобед Н. И. Особенности выращивания мини-клубней картофеля в условиях агропоники с применением питательных растворов на основе среды Мурасиге-Скуга // Картофелеводство : сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» ; редкол. : С. А. Турко (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2013. Т. 21. Ч. 2. С. 152–159.

9. Мартиросян Ю. Ц. Фотосинтез и продуктивность растений картофеля при дополнительном облучении низкоэнергетическим светом л 625 нм / Ю. Ц. Мартиросян, А. А. Кособрюхов, В. Д. Креславский, О. С. Мелик-Саркисов // Картофелеводство : сб. науч. тр. / РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» ; редкол. : В. Г. Иванов (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2007. Т. 13. С. 65–72.

10. Ткаченко О. В. Агропоника – новая технология в семеноводстве картофеля // Губернские вести. 2015. № 49. С. 4.

11. Хутинаев О. С., Анисимов Б. В., Юрлова С. М. Гидропонное выращивание мини- и микроклубней с применением различного спектра освещения // Материалы V науч.-практ. конф. «Состояние и перспективы инновационного развития современной индустрии картофеля». Чебоксары, 2013. С. 92–96.

12. Otazu V. Manual on quality seed potato production using aeroponics // International Potato Center (CIP). Lima, Peru, 2010. 44 p.

13. Мини-клубни методом агрогидропоники / О. С. Хутинаев, Б. В. Анисимов, С. М. Юрлова, А. А. Мелешин // Картофель и овощи. 2016. № 11. С. 28–30.

14. Симаков Е. А. Новые технологии производства оздоровленного исходного материала в элитном семеноводстве картофеля. М., 2000. 80 с.

15. Банадысев С. А. Технологии производства мини-клубней картофеля: что предпочесть? // Аграрное обозрение. 2012. № 6 (34). С. 20–21.

Шанина Елена Петровна, д-р с.-х. наук, доцент, руководитель селекционно-технологического центра по картофелю, ФГБНУ «Уральский НИИСХ».

E-mail: shanina08@yandex.ru.

Стафеева Мария Александровна, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник селекционно-технологического центра по картофелю, ФГБНУ «Уральский НИИСХ».

E-mail: stafeeva-marija@mail.ru.

Ковалев Алексей Николаевич, младший научный сотрудник селекционно-технологического центра по картофелю, ФГБНУ «Уральский НИИСХ».

E-mail: shanina08@yandex.ru.

* * *